

Pensamiento intergeneracional en Teverga

Andrea Menendez Arboleya¹, Sofia Nevado Domínguez², Elsa Rodríguez López³ y Pablo Irurtia Otero⁴

¹ Red de Filosofía en el Mundo Rural; ^{2,3} UNED; ⁴ Universidad de Oviedo
andrea@filopueblos.es; sofia@filopueblos.es; elsa@filopueblos.es; pablo@filopueblos.es

Resumen

En este artículo, los miembros del equipo organizador del II Congreso Internacional de Filosofía y Ruralidades, reflexionamos de forma conjunta sobre el valor del evento filosófico. Comenzamos presentando unas primeras impresiones sobre el congreso y entre las cuales, quizás, la más destacable ha sido la dignificación de la diversidad epistémica y experiencial hasta ahora ignorada e invisibilizada por el modelo dominante. Seguidamente, desarrollamos una sección dedicada a la evaluación de las experiencias vividas durante el congreso. Para ello, explicamos la metodología seguida para la obtención de los datos cualitativos analizados así como los principales resultados obtenidos. Finalizamos con una breve conclusión en la que dejamos abiertas nuevas posibilidades de seguir dando continuidad a nuestra práctica de resistencia creativa. A pesar de estas limitaciones, el congreso ha sentado las bases para futuras ediciones y ha reafirmado la importancia de crear espacios de encuentro donde la filosofía pueda contribuir a construir comunidades rurales más justas y sostenibles.

Palabras clave

Congreso internacional, pensamiento intergeneracional, filosofía y ruralidades, filopueblos

Intergenerational thinking in Teverga: Thoughts after the II International Congress on Philosophy and Ruralities. In this paper, the members of the organizing committee of the II International Congress on Philosophy and Ruralities reflect collectively on the value of the philosophical venue. We begin by presenting some first impressions of the congress, among which, perhaps, the most notable has been the dignification of the epistemic and experiential diversity until now ignored and made invisible by the dominant model. Subsequently, we develop a section to evaluate the lived experiences during the congress. We explain the main endorsed methodology to obtain the qualitative data analyzed as well as the main results obtained. We conclude with a brief section that leaves new possibilities for continuing our practice of creative resistance. Despite the limitations experienced, the congress has laid the groundwork for a long-term endeavor reaffirming the importance of space-and-place-making where philosophy can contribute to building more just and sustainable rural communities.

Keywords

Filopueblos, philosophy and ruralities, intergenerational thinking, international congress

Introducción

Tras haber tenido la oportunidad de revivir el II Congreso Internacional de Filosofía y Ruralidades celebrado en San Martín de Teverga (España) los días 9 y 10 de noviembre de 2024 a través de la lectura de los escritos que componen este monográfico y de la escucha de los audios que recogen lo allí vivido, i.e., el podcast del congreso elaborado por Filopueblos (2024) y el reportaje especial elaborado por Stéphanie Chiron (2024), llega el momento de poner en común (y compartir con todas vosotras) algunas de las reflexiones que este primer congreso de Filopueblos ha despertado en nosotras —Pablo, Elsa, Sofía y Andrea y otras amigas de la Red de Filosofía en el Mundo Rural.

La verdad es que este congreso, nos ha llevado a tratar muchos temas distintos y, sobre todo, a plantear cuestiones relevantes para la vida general y en los pueblos en particular. A lo largo del fin de semana en Teverga, constatamos cómo numerosos discursos y narrativas que defienden la filosofía en y desde lo rural han ido tomando forma, tanto desde la teoría como desde la praxis. Esta elucubración filosófica se da por distintas razones. Por un lado, hay quienes lo hacen buscando nuevas vías de pensamiento que traten de construir presentes más amables. Por otro lado, hay quienes lo hacen para defender su mera existencia en este mundo. También fuimos testigos de cómo se cuestionaban muchos de los preceptos sobre los que se conforman las metanarrativas hegemónicas, filosóficas y políticas, que intencionadamente desvían su atención de todo aquello que tiene que ver con el mundo rural. Estos discursos —monolíticos, sesgados y en ocasiones falaces (a nuestro entender)— contribuyen al borrado de incontables experiencias vividas y numerosas voces significativas coadyuvando a eliminar la diferencia y la diversidad de nuestro imaginario colectivo.

La evidencia empírica recogida durante el congreso nos demuestra que la creación de espacios que fomentan la participación de todas aquellas personas y grupos del mundo rural, cuyas voces no han sido lo suficientemente escuchadas, contribuye a poner de manifiesto toda esa diversidad ignorada que representa un enorme valor filosófico para el pensamiento contemporáneo y, sobre todo, cómo se van multiplicando las reflexiones al hacerlas en compañía. Esta heterogeneidad de manifestaciones del pensamiento en el mundo rural —que va desde elementos teóricos, aprendizajes vivenciales y representaciones artísticas⁴⁹—, no deja de ser una muestra del carácter diverso de las personas y comunidades que lo habitan.

⁴⁹ Las artes son un vehículo fundamental para la expresión de los planteamientos filosóficos. La poesía, la fotografía, la música y el baile, nos permiten habitar las partes más recónditas de lo humano; esas partes de nosotras que no siempre se sienten envueltas por los discursos filosóficos clásicos.

Evaluación

Para nosotras, comprender el impacto multidimensional de este evento filosófico era importante. Para ello, decidimos elaborar un formulario de evaluación electrónico — consistente en una única pregunta (de respuesta libre y anónima) en formato de texto largo— y difundirlo entre las personas asistentes al congreso para su cumplimentación. Lo hicimos tanto en modalidad presencial y de viva voz durante el congreso en Teverga, colocando carteles con el QR al formulario en la sala principal del congreso en Teverga e informando por megafonía a los asistentes de su existencia, como en modalidad telemática mediante correo electrónico a finales de noviembre de 2024. De las más de 60 asistentes formalmente inscritas, tan solo 6 de ellas respondieron a la encuesta de valoración.

Tras haber recopilado los resultados de la encuesta, procedimos a su análisis cualitativo. A continuación presentamos los principales hallazgos resultantes. En primer lugar, para las asistentes al congreso, éste fue una fuente de inspiración. Valoran positivamente la diversidad en las comunicaciones, el academicismo para aprender y los espacios donde confraternizar y compartir.

Creo que este congreso ha conseguido aunar la diversidad necesaria para generar interrogantes, el academicismo imprescindible para aprender y la autenticidad indispensable para confraternizar y compartir (asistente al II Congreso Internacional de Filosofía y Ruralidades).

En segundo lugar, las encuestadas sugieren que los tiempos para debates entre mesas sea más amplio para que los intercambios sean aún más fructíferos:

Se echa en falta algo más de debate al final de las ponencias; Todo mi guay, pero la próxima vez más tiempo para debate x favor! (asistentes al II Congreso Internacional de Filosofía y Ruralidades).

En tercer y último lugar, las participantes evaluaron muy positivamente las actividades paralelas durante el congreso, i.e. todo lo relacionado con los descansos, las comidas, los conciertos, el programa cultural, etc., así como el capital social y humano adquirido durante el encuentro:

Mi experiencia ha sido muy positiva, los contenidos super interesantes, la gente que he conocido increíble e inspiradora. El entorno magnífico, la comida, la música en vivo, la organización, el

café de los descansos, todo genial! (asistente al II Congreso Internacional de Filosofía y Ruralidades).

Conclusiones

Si tuviésemos que llegar a una conclusión sobre lo que ha supuesto este congreso, sería que su continuación en el tiempo no es sólo imaginable, sino que también es en parte necesaria. La filosofía, como hemos evidenciado, también se ubica en lo rural, en sus pueblos, en sus gentes, en sus formas de vida y en los pensamientos que las (pro)mueven. El encuentro para escucharnos, para pensar en conjunto y para hacer filosofía juntas es indispensable. Hacerlo fuera de los márgenes de lo urbano puede parecer innovador, pero es en realidad coherente e ineludible. Allí donde hay vida, siempre habrá filosofía, pues el hecho de estar vivas ya es razón suficiente para desear reflexionar.

Volviendo a las diversas problemáticas que afronta esta filosofía que habita en lo rural, creemos, sin duda, que la realización de este congreso no supone ni mucho menos una solución definitiva a los retos que enfrentamos. No obstante, habiendo observado su desarrollo y la intervención activa de todas las personas que formaron parte de él, estamos aún más convencidas de la importancia de seguir trabajando en la creación de espacios participativos donde se fomente el debate y el desarrollo de nuevas formas de pensamiento filosófico en torno a la(s) ruralidad(es).

En definitiva, una de las mayores lecciones que podemos extraer de esta experiencia académica es el valor incalculable de la reflexión filosófica planteada de manera colectiva, en la que todas las participantes expresan con libertad sus conocimientos vivenciales y sus reflexiones personales. Estamos enormemente agradecidas por el recibimiento de nuestra propuesta y es por ello que consideramos este cierre solamente como una breve pausa, una especie de punto y seguido, hasta el próximo congreso. Nos queda mucho por pensar y, sobre todo, por pensar en conjunto y cerca de un entorno natural. Mientras queden temas por discutir, seguiremos buscando razones para encontrarnos. Nos vemos pronto.

¡D'uei nun año!

Referencias

- Chiron, S. (2024). Reportaje Toma la Tierra en el II Congreso Filosofía y Ruralidades. Toma la Tierra. Ivoox.
- Filopueblos (2024). *II Congreso Internacional Filosofía y Ruralidades*. Ivoox.